

La presenza brettia nella Kauloniatide

Francesca Lazzaro

Abstract

Dopo una panoramica introduttiva sul popolo brettio, basata sui dati forniti da Pier Giovanni Guzzo nel suo “*Storia e cultura dei Brettii*”, l’analisi si concentra esclusivamente su una specifica area dell’attuale Calabria, la Kauloniatide. Vengono qui sinteticamente riportati i risultati degli scavi archeologici e delle scoperte fortuite che, nel corso degli anni, hanno contribuito a una rivalutazione delle stime iniziali riguardanti la presenza della comunità brettia nella suddetta area.

Introduzione

“*Usciti da oscure origini, essi ricadono dalla rilevante potenza militare rapidamente conquistata in un’altrettanto oscura immersione nell’irrilevanza*” così Pier Giovanni Guzzo nella prima pagina della sua fondamentale monografia sui Brettii sintetizza la storia di questo popolo che abitava i territori dell’odierna Calabria¹. Le vicende dei Brettii sono segnate da un profondissimo spartiacque costituito dall’anno 356 a.C., anno in cui Diodoro (*DS* 16,15,2) ci segnala l’autoproclamazione dell’indipendenza politica brettia; da questo momento in poi, a più riprese, i Brettii diventeranno attori noti delle vicende militari che l’estremo meridione d’Italia vivrà fino alla definitiva conquista romana.

La mancanza di fonti letterarie di età arcaica dedicate agli italici rende complessa una ricostruzione accurata delle origini del popolo brettio². Contrariamente alla teoria in passato più diffusa secondo la quale i Brettii si sarebbero staccati dai lucani tramite il rito del *ver sacrum*, Guzzo non assegna una comune origine etnica a lucani e Brettii, ma sostiene che questi ultimi discendono dagli autoctoni presannitici³. Il rapporto fra questa popolazione e i lucani, che a partire dalla metà del V secolo a.C. iniziarono ad infiltrarsi nella zona settentrionale dell’attuale Calabria, si andò configurando come un rapporto di subordinazione dei Brettii (già abitanti di quei territori) nei confronti dei nuovi dominatori⁴. Non si sa di preciso quando i Brettii iniziarono ad intraprendere azioni volte a scardinare il giogo lucano, ma quello che è certo è che si trattò di una separazione violenta che verosimilmente si sviluppò in un arco di tempo più o meno lungo e che ebbe come ultimo atto la proclamazione dell’indipendenza del popolo brettio nel 356 a.C.⁵

Dell’organizzazione politica brettia non si conosce con certezza molto: Guzzo ipotizza che vivessero suddivisi in cantoni autonomi fra loro, questi insediamenti erano generalmente collocati in zone di altura dell’entroterra calabrese, in luoghi dove la conformazione morfologica stessa del territorio rendeva gli abitati naturalmente difesi⁶. Questa organizzazione per nuclei sparsi era probabilmente precedente alla proclamazione dell’indipendenza e ha sicuramente contribuito a

¹ GUZZO 2019, p. 7.

² GUZZO 1995, pp. 259, 263.

³ GUZZO 2019, p. 26.

⁴ GUZZO 2019, pp 24-26.

⁵ GUZZO 2019, pp. 15-16, 25-26, 43-48.

⁶ GUZZO 2019, p. 49.

rendere difficile la creazione di un'organizzazione politica centralizzata⁷. Sull'organizzazione politica brettia ci sono moltissimi dubbi, non si sa se questi cantoni fossero organizzati come un governo federale, oppure se avessero un governo gerarchico, non si sa con certezza neanche se si riunissero per praticare un rito comune né se intercorresse tra loro una sorta di accordo militare⁸. Ciò che è assolutamente certo è che nelle vicende belliche del IV e del III secolo a.C. queste realtà non sembrano aver dimostrato coesione interna.

La principale fonte per lo studio dei Brettii è rappresentata dall'analisi dei contesti archeologici: l'analisi topografica degli insediamenti e lo studio delle tipologie costruttive costituiscono particolarmente un elemento discriminante⁹, purtroppo non facilmente si possono ottenere dati dall'analisi della cultura materiale dato che a livello morfologico non è possibile distinguere fra gli oggetti del quotidiano quelli di uso greco e quelli di uso brettio poiché gli strumenti utilizzati erano pressoché identici: le produzioni artigianali brettie non presentavano caratteristiche distintive, limitandosi a imitare le produzioni greche e italiote, l'unica differenza risiede nella tipologia delle argille e delle vernici utilizzate¹⁰.

La città

Analogamente ad altre porzioni del Sud Italia, l'elemento brettio nel territorio e nella città di Kaulonía inizia a comparire nel IV secolo a.C., più o meno nello stesso periodo in cui Diodoro colloca l'istituzione della confederazione brettia (356 a.C.) o forse poco prima. È estremamente probabile che i sommovimenti di cui furono protagonisti i Brettii in quegli anni portarono piccoli gruppi italici a farsi strada e ad insediarsi, in maniera violenta o meno, in territori prima non occupati; in modo particolare è possibile che genti appartenenti all'*ethnos* brettio siano facilmente penetrate all'interno di una città profondamente colpita dalla distruzione operata da Dionisio I, tiranno di Siracusa, fra una popolazione greca ormai ridotta di numero a seguito della deportazione in Sicilia¹¹.

Le testimonianze brettie più consistenti a Kaulonia sono costituite da bolli e monete. La maggior parte dei rinvenimenti numismatici effettuati in città è costituita da monete brettie e siracusane, addirittura in numero maggiore rispetto a quelle della zecca locale¹².

Per quanto riguarda i bolli, invece, sono state ritrovate tegole e mattoni nei settori Nord e Ovest delle mura (rispettivamente torre D e località Piazzetta) con la sigla $\text{F}\epsilon$, ben nota in località abitate dai Brettii¹³, e anche una tegola con il bollo CE generalmente rinvenuto su contenitori ceramici di produzione bruzia della zona di Tiriolo¹⁴.

Come sottolinea M.T Iannelli, bolli e monete sono elementi che, da soli, non possono dimostrare la presenza o l'occupazione di una città, ma solamente la normale circolazione di monete o manufatti

⁷ GUZZO 2019, pp. 49, 69.

⁸ GUZZO 2019, pp. 49-50 e notazioni bibliografiche pp. 177-178.

⁹ GUZZO 2019, pp. 68-69.

¹⁰ GUZZO 2019, p. 68.

¹¹ GUZZO 2019, p. 96.

¹² La coniazione brettia è inquadrabile in un arco di tempo sufficientemente ristretto, dal 215 al 203 a.C. IANNELLI 2001, p. 321.

¹³ Si ipotizza che il bollo possa essere l'abbreviazione di un antropónimo osco, di un teónimo, oppure un riferimento alla comunità. Sulla questione vd. AMPOLO 2007, p. 52.

¹⁴ IANNELLI 2001, p. 321; GUZZO 2019, p. 96.

nel territorio¹⁵. Come traccia incontrovertibile della presenza brettia nella città viene segnalato, invece, il rinvenimento nell'area santuariale di un blocco di calcarenite su cui era presente in caratteri osco-greci l'iscrizione $\text{PEZEI}\Sigma$, nella quale si legge il nome della divinità italica $\text{PEV}\zeta\eta\iota$, corrispondente a Venere¹⁶, e di alcune fibule femminili in bronzo di tipica fattura bruzia, indizio della celebrazione del culto di questa dea da parte di donne appartenenti all'*ethnos* brettio. Sempre alcune fibule fanno pensare che diverse sepolture rinvenute nella necropoli settentrionale, quella di Santa Croce, appartengano ad individui Brettii, l'affermazione troverebbe sostegno anche nella tipologia costruttiva delle tombe stesse¹⁷.

Ulteriore traccia della presenza brettia a Kaulonía è la firma di un certo *Nannon* proveniente dal complesso termale della "Casamatta" datato alla seconda metà del IV sec. a.C. In *Nannon* si riconosce l'architetto di tutto l'edificio che, come il nome suggerisce, doveva essere di origine italica¹⁸.

Nelle zone rurali della Kauloniatide¹⁹ le tracce di matrice brettia ad oggi note provengono solamente da contrada Lupa (Monasterace), proprietà Quaranta (Monasterace), Ieritano (Camini), Pilatello (Stilo), Loco (Stilo), Madonnella (Stilo) e Aguglia (Caulonia). La maggior parte di questi rinvenimenti sono frutto di scoperte fortuite, così come molte volte avviene nelle zone rurali che circondano un antico centro urbano. 5 casi su 7 si riferiscono a tombe la cui attribuzione all'*ethnos* brettio è fatta sulla scorta, come già indicato, della tecnica edilizia, dell'ubicazione o del rinvenimento, all'interno del corredo, di elementi che suggeriscono l'attribuzione italica.

Contrada Lupa

Il sito di contrada Lupa si colloca circa 100 m a Sud della cinta muraria meridionale, in prossimità del torrente Bernardo. L'area è stata indagata in maniera parziale durante due campagne di scavo eseguite della Soprintendenza Archeologica della Calabria nel biennio 1997-1998: gli interventi, che si sono resi necessari a seguito della costruzione di un sottopassaggio, hanno messo in luce una fornace a "canaletto centrale", un pozzo, un canale, parecchie strutture murarie (che scandiscono almeno sei ambienti) e i resti di un'abitazione di epoca arcaica²⁰. La suddetta abitazione risulta abbastanza ampia e articolata e offre una casistica particolare perché sorge immediatamente all'esterno delle mura cittadine; il suo utilizzo viene datato solamente al VI e al V secolo. a.C. quando, sulla struttura ormai in disuso, verrà impiantata una fornace e tutta l'area diventerà un quartiere produttivo²¹. La zona venne utilizzata come quartiere ceramico a partire dal IV secolo a.C. fino all'inizio del III secolo a.C., dopodiché il sito sembra essere abbandonato definitivamente²². L'attribuzione brettia del complesso è fatta sulla base della tecnica edilizia adoperata, l'utilizzo di laterizi per piani paralleli è infatti totalmente anomala per l'area kauloniate in questo periodo mentre trova riscontri simili nell'abitato brettio di Tiriolo e a Crotona²³.

¹⁵ IANNELLI 2001, p. 322.

¹⁶ L'iscrizione si data alla fine del IV secolo a.C. AMPOLO 2007, pp.50-53 e figura 36.

¹⁷ GUZZO 2019, p. 94-97.

¹⁸ GUZZO 2019, p. 96.

¹⁹ I limiti geografici considerati vanno dal fiume Allaro a sud alla fiumara Guardavalle a nord, mentre il limite ovest è costituito dal vallone Bernardo.

²⁰ IANNELLI 2001, p. 323.

²¹ IANNELLI 2001, p. 327.

²² IANNELLI 2001, p. 323.

²³ IANNELLI 2001, pp. 327-328 e bibliografia.

Proprietà Quaranta

Il sito in proprietà Quaranta ha restituito due tombe monumentali che presentano una tecnica costruttiva del tutto simile a quella riscontrata in contrada Lupa e, pertanto, vengono attribuite con relativa sicurezza alla componente brettia²⁴. Le sepolture sorgono al di fuori delle mura di cinta, a Nord della città, non troppo distante dall'attuale cimitero di Monasterace. Le scoperte risalgono al 1996, quando uno scasso effettuato dell'ENEL distrusse buona parte della tomba n.1; lo scavo d'urgenza della Soprintendenza, diretto da M.T. Iannelli, portò alla luce anche una seconda tomba; i ricchissimi corredi rinvenuti datano le sepolture al IV-III secolo a.C.²⁵ La tomba n.1 è realizzata con tegole piatte sovrapposte senza legante, solo nella parete sud è stata utilizzata malta. La tomba ha restituito vario vasellame a vernice nera, tra questi una *oinochoe* e una bottiglia a figure rosse sono di produzione campana. La tomba n.2 ha una struttura del tutto simile alla n.1, ma gli embrici che la costituiscono sono, questa volta, legati da malta²⁶; la tomba in questione si presentava pressoché integra e la copertura a cappuccina era perfettamente visibile, solo risultava danneggiata dal crollo di strutture murarie provenienti da tombe individuate più a monte e franate a causa del dislivello²⁷. Il corredo era composto da vasellame a vernice nera, coevo a quello della tomba n.1; entrambe le sepolture vengono assegnate ad individui di sesso femminile²⁸.

Località Pilatello, Loco e Madonnella

I rinvenimenti che riguardano le zone di Pilatello, Loco e Madonnella, località periferiche della città di Stilo, sono ritenuti afferenti ad un insediamento brettio soprattutto a causa della loro collocazione: le località in questione sorgono infatti in posizione sopraelevata e periferica, su un piccolo pianoro ai piedi del monte Consolino posto lungo la via di collegamento verso l'entroterra²⁹. All'interno di una cantina in località Pilatello sono stati rinvenuti resti di un'abitazione la cui tecnica costruttiva suggerisce l'attribuzione all'*ethnos* brettio: si tratta di uno zoccolo in pietre e argilla che, con molte probabilità, sosteneva un muro in mattoni crudi³⁰. Gli scavi hanno messo in evidenza varie buche sparse su tutta l'area e difficilmente interpretabili; i materiali hanno permesso di datare le strutture almeno al IV sec. a.C. con frequentazione fino al II sec. a.C.³¹ Non troppo distante da Pilatello, nel 1993, prima in località Loco, poi in località Madonnella, zone tra loro limitrofe appena sotto la città di Stilo, vennero rinvenute tre tombe ad incinerazione di cui due in anfora con orlo ad echino. Si è ipotizzato che i rinvenimenti facciano riferimento ad un insediamento brettio di età ellenistica con relativa necropoli³².

Contrada Aguglia

²⁴ IANNELLI 2001, pp. 328-330.

²⁵ IANNELLI 2001, pp. 328-330.

²⁶ Per le descrizioni dettagliate delle tombe e per il contenuto dei corredi vd. IANNELLI 2001, pp. 329-330.

²⁷ Come precisa M.T. Iannelli l'area non è mai stata oggetto di indagini estensive, uno scavo programmato dell'area permetterebbe di individuare, con ogni probabilità, un numero maggiore di sepolture.

²⁸ IANNELLI 2001, pp. 329-330.

²⁹ IANNELLI ET AL. 2011, pp. 401-404 con riferimento alle caratteristiche esposte da A. Facella in FACELLA 2001, p. 60.

³⁰ FACELLA 2001, p. 62; IANNELLI ET AL. 2011, pp. 401 – 404.

³¹ IANNELLI ET AL. 2011, pp. 401-404.

³² IANNELLI ET AL. 2011, pp. 401-404.

Sulla sinistra dell'Allaro, in contrada Aguglia, nel territorio dell'attuale comune di Caulonia, nel 1925 veniva segnalato alla Soprintendenza il rinvenimento fortuito dei resti di un ambiente quadrangolare costruito con blocchi di calcare bianco giustapposti a secco che si alzavano di poco sopra il piano di campagna e che poggiavano su delle fondamenta in ciottoli alluvionali; la segnalazione menzionava inoltre un pezzo di colonna scanalata, ossa umane e materiali fittili³³. Il sopralluogo venne effettuato qualche mese dopo da Rosario Carta che avviò uno scavo unicamente all'interno del perimetro murario che portò alla luce le pareti perfettamente rifinite della struttura e una porta nella parete Sud-Est. La redazione di Carta venne arricchita di preziosissime postille da Orsi che sottolineò come la struttura potesse far parte di un piccolo santuario extraurbano³⁴.

Contrariamente alla teoria di Orsi, una nuova e più recente ipotesi³⁵ vede nella struttura rinvenuta in località Aguglia una tomba a camera ipogeica di matrice brettia: ne sarebbero elementi discriminanti la presenza di ossa, che, secondo la segnalazione del contadino, si trovavano al centro dell'ambiente e, soprattutto, i due conci di calcare disposti «*a coltello uno sull'altro*» davanti la soglia che, come Carta sostiene, sembrano posti per sigillare l'ambiente³⁶. Nel caso in cui questa teoria venisse confermata è possibile supporre che nelle immediate vicinanze dell'Allaro sorgesse anche un insediamento brettio.

Località Ieritano

Molto più articolato, e di sicura attribuzione all'*ethnos* brettio, si presenta il sito di Ieritano, località del comune di Camini famosa per i suoi ampi pianori poco distanti dal mare. La località, adatta alle coltivazioni e dotata di una sorgente d'acqua perenne, risulta frequentata già in età protostorica, come attestato dai rinvenimenti di ceramica d'impasto³⁷.

Qui, nel 1977, venne casualmente scoperta una tomba a fossa con un ricco corredo immediatamente consegnato ai Carabinieri³⁸. Come segnalato da Foti almeno metà della tomba risultava distrutta dal dilavamento del terreno; si trattava di una tomba ad inumazione, forse appartenente ad una coppia, databile al IV-III sec. a.C. realizzata con pietre giustapposte a secco e coperta da embrici³⁹. Il corredo rinvenuto è composto da: 3 vasi in bronzo (una situla, un'olpe e un *kantharos*), alcune fibule d'argento femminili, una meglio conservata, le altre in frammenti, una brocchetta a corpo piriforme che presentava una decorazione con testa femminile di profilo e sovradipinture bianche, ormai pressoché perdute, una *pelike* a figure rosse, una lucerna, tre patere a vernice nera della forma Lamboglia 24, una bottiglia, due anfore, un *askos* acromo e moltissimi altri frammenti ceramici⁴⁰. Nonostante la tomba fosse estremamente rudimentale e priva di qualsiasi elemento di monumentalità, la ricchezza del corredo indicava l'appartenenza degli individui sepolti ad una classe sociale rurale ricca, ricchezza derivata con ogni probabilità da attività agricole o pastorali da

³³ Per i dettagli relativi al rinvenimento e alla segnalazione vd. IANNELLI *ET AL.* 2011, pp. 388-389; IANNELLI 1985, p. 50; FIORAVANTI 2001, p. 33.

³⁴ IANNELLI 1985, p. 50; IANNELLI *ET AL.* 2011, pp. 388-390.

³⁵ Esposta e portata avanti da M.T. Iannelli, F. Cuteri, C. Mantello, B. Minniti, G. Hyeraci e P. Salamida vd. IANNELLI *ET AL.* 2011, pp. 388-392.

³⁶ IANNELLI *ET AL.* 2011, pp. 388-392.

³⁷ ALFANO *ET AL.* 2011, p. 186.

³⁸ FOTI 1977, p. 170.

³⁹ FOTI 1977, p. 170; IANNELLI 1985, pp. 48-50.

⁴⁰ FOTI 1978, pp. 457-461; IANNELLI 1985, pp. 48-50.

immaginare in relazione ad un grande possedimento terriero⁴¹ che potrebbe forse essere stato rintracciato orientativamente a 330 m a Nordest della tomba dove è stata rinvenuta una grande area di dispersione di materiale ceramico. La quasi totale assenza di frammenti di ceramica da fuoco ha portato a scartare l'ipotesi che l'area fosse occupata da una pluralità di fattorie mentre l'ipotesi prevalente identifica il sito come un unico complesso rurale di grandi dimensioni⁴².

La fibula d'argento rinvenuta è indizio dell'appartenenza all'*ethnos* brettio (dando per scontato l'ipotesi della sepoltura bisoma di un uomo e di una donna) almeno dell'individuo femminile, l'oggetto viene infatti segnalato da Guzzo come tipico delle donne brettie di ceto elevato⁴³. L'individuo maschile è invece oggetto di molte più perplessità dal momento che, essendo i bretti un popolo di guerrieri, avrebbe dovuto essere sepolto insieme alle proprie armi. Fermo restando la mancanza di conoscenze certe riguardo l'entità del corredo originario, come Guzzo stesso sottolinea, un'altra ipotesi da considerare è che i due individui fossero legati da un matrimonio misto e che dunque appartenessero ciascuno alle due culture differenti, italica e italiota, che coabitavano quelle terre⁴⁴.

Conclusioni

Gli indizi della presenza brettia nel territorio di Kaulonia si fanno sempre più consistenti man mano che, nel corso degli anni, si procede con le indagini archeologiche; tuttavia, i dati in nostro possesso sono ad oggi troppo esigui per ricostruire in maniera esaustiva l'entità dell'insediamento brettio nella Kauloniatide.

Escluse le tombe rinvenute in proprietà Quaranta, le altre sono collocate a parecchie centinaia di metri rispetto alla città di Kaulonia e alle varie necropoli che la circondano. La presenza di aree sepolcrali nelle zone rurali così distanti da un centro abitato è traccia incontrovertibile dell'esistenza nelle vicinanze di nuclei abitativi. Fermo restando l'assoluta certezza che la *chora* di Kaulonia fosse densamente popolata da fattorie nel corso del IV e del III secolo a.C., è lecito pensare che una parte di queste fosse abitata da contadini italici.

Figura 1. Posizione approssimativa dei siti. Immagine dell'autrice.

⁴¹ FACELLA 2010/II, p. 404.

⁴² ALFANO ET AL. 2011, pp. 183-186.

⁴³ FACELLA 2001, p. 61.

⁴⁴ GUZZO 2019, p. 98.

Purtroppo, l'assenza di una cultura materiale con caratteristiche proprie rende estremamente difficile effettuare una stima demografica della presenza brettia sul territorio basandosi sui dati raccolti nel corso delle indagini di superficie effettuate negli anni⁴⁵.

L'abitazione individuata in contrada Lupa datata al VI-V sec. a.C. e la sua collocazione immediatamente all'esterno della cinta muraria ne scoraggiano ulteriormente l'interpretazione come abitazione greca: cittadini kauloniesi, coltivatori di terre in quella zona, avrebbero potuto tranquillamente raggiungere i loro campi giornalmente con pochissimo cammino senza la necessità di risiedere sul posto, come avveniva invece per i campi più lontani. La soluzione più probabile è dunque che quell'abitazione appartenesse a genti di cultura italica che, per volontà propria o per imposizione, non si stanziarono all'interno della città.

La posizione periferica del complesso Pilatello-Loco-Madonnella suggerisce apertamente una volontà di isolamento e di autonomia degli abitanti in linea con quelle che sono le modalità insediative brettie segnalate da Guzzo. Un approfondimento delle indagini nella zona potrebbe rivelare nuovi indizi riguardo quello che sembra a tutti gli effetti una realtà abitativa brettia con relativa necropoli; tuttavia, essendo l'area in questione attualmente urbanizzata, la prosecuzione delle ricerche potrebbe rivelarsi estremamente difficile e il dato archeologico irrimediabilmente compromesso.

Le tracce relative all'occupazione brettia rinvenute in una regione così meridionale come la Kauloniatide hanno costituito per gli studiosi un indizio importante per comprendere, a livello geografico, l'estensione del popolamento brettio. Lo studio meticoloso delle evidenze archeologiche in questa e in altre porzioni di quel territorio che, non a caso, prenderà il nome di "*Bruttium*", ha permesso di capire che gruppi di genti italiche popolavano gran parte della Calabria, contrariamente a quanto la tradizione storiografica aveva riportato⁴⁶.

Quella brettia è una realtà ancora abbondantemente ignota: dall'etnonimo alla lingua, dall'organizzazione politica alle leggi, dalla struttura sociale alla religione il mondo dei bretti offre ancora ampio margine di approfondimento, una conoscenza che si sta costruendo passo dopo passo e nella quale la ricerca archeologica ricopre un ruolo da protagonista.

Bibliografia

AMPOLO 2007: C. AMPOLO, *Iscrizioni greche dal santuario di Punta Stilo (con Addendum: Nota preliminare sulla nuova iscrizione osca)*, in PARRA 2007, pp. 43-54.

ALFANO ET AL. 2011: M. ALFANO, V. ANGELETTI, A. ARNESE, A. FACELLA, V. GAGLIARDI, B. MINNITI, R. OLIVITO, P. SALAMIDA, V. TAGLIAVIA, *Catalogo dei siti e dei rinvenimenti sporadici*, in PARRA, FACELLA 2011, pp. 87-280.

FACELLA 2001: A. FACELLA, *Note sul territorio Kauloniate in età ellenistica e romana*, in PARRA 2001, pp. 59-102.

⁴⁵ Vd. ALFANO ET AL. 2011; IANNELLI ET AL. 2011.

⁴⁶ GUZZO 2019, p. 41.

- FACELLA 2010: A. FACELLA, *Greci e popolazioni locali nella Kauloniatide: dai primi contatti all'occupazione della chora in età arcaica*, in *Caulonia tra Croton e Locri: atti del convegno internazionale, Firenze, 30 maggio-1 giugno 2007 - Atti*; 27, 2010, 1000-1013.
- FACELLA 2010/II: A. FACELLA, *Appunti sul popolamento antico nella Kauloniatide, tra Enotri, Greci e Brettii*, in *Convivenze etniche, scontri e contatti di culture in Sicilia e Magna Grecia*. Aristonothos: Scritti per il Mediterraneo antico, vol. 7, Milano CUEM 2012, pp. 393-422.
- FIORAVANTI 2001: C. FIORAVANTI, *Note su alcuni problemi storico-topografici relativi al territorio di Kaulonia in età arcaica e classica*, in PARRA 2001, pp. 27-58.
- FOTI 1977: G. FOTI, *Attività della Soprintendenza Archeologica della Calabria nel 1977*, in «Klearchos», XIX, 73-76, 1977, pp. 169 – 177.
- FOTI 1978: G. FOTI, *L'Attività archeologica delle provincie di Reggio e di Catanzaro*, in ACT, XVII, 1977, Napoli 1978, pp. 445 – 466.
- GUZZO 1995: P.G. GUZZO, *Spunti critici per l'archeologia dei Brettii*. I Brettii (Atti del Seminario IRACEB, Rossano 1992), Soveria Mannelli, 259-273.
- GUZZO 2019: P.G. GUZZO, *Storia e cultura dei Brettii*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2019.
- IANNELLI 1985: M.T. IANNELLI, *Kaulonia e l'organizzazione urbana ellenica*, in P. SPADA COMPAGNONI MAREFOSCHI (ed.), *Roccella. Storia degli insediamenti ed evoluzione urbanistica*, Roccella Jonica 1985.
- IANNELLI 2001: M.T. IANNELLI, *Nuove acquisizioni a proposito della presenza dei Brettii a Caulonia*, in PARRA 2001, pp. 319-336.
- IANNELLI ET AL. 2011: M.T. IANNELLI, F.A. CUTERI, C. MANTELLO, B. MINNITI, G. HYERACI, P. SALAMIDA, *Indagini topografiche e archeologiche lungo la valle dell'Allaro*, in PARRA, FACELLA 2011, pp. 387-458.
- MOLLO 2018: F. MOLLO, *Guida archeologica della Calabria antica*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018.
- PARRA 2001: M.C. PARRA (ed.), *Kaulonia, Caulonia, Stilida (e oltre). Contributi storici, archeologici e topografici. I*, Pisa 2001 (Quaderni ASNP, 11-12).
- PARRA 2007: M.C. PARRA (ed.), *Kaulonia, Caulonia, Stilida (e oltre). Contributi storici, archeologici e topografici. II*, Pisa 2007 (Quaderni ASNP, 17-18).
- PARRA, FACELLA 2011: M.C. PARRA, A. FACELLA (a cura di), *Kaulonia, Caulonia, Stilida (e oltre), III. Indagini topografiche nel territorio*, Edizioni della Normale, Pisa 2011.
- SANGINETO 1994: A. B. SANGINETO, *Per la ricostruzione del paesaggio agrario delle Calabrie romane*, in S. SETTIS (ed.), *Storia della Calabria antica. II. Età italica e romana*, Roma-Reggio Calabria 1994, pp. 559-593.

Sitografia

SANGINETO 2020: A.B. SANGINETO, *Guzzo e i cantoni dei Brettii: la Calabria tra Magna Grecia, Annibale e Roma*

<https://www.gruppoarcheologicokr.it/rassegnastampa/guzzo-e-i-cantoni-dei-brettii-la-calabria-tra-magna-grecia-annibale-e-roma/>